

UMUMTA'LIM MAKTABLARDA GEOMETRIYANI FIZIKA BILAN SINXRON VA ASIXRON BOG'LAB O'QITISHDA TUMANLARARO KONFERENSIYA TASHKIL ETISH METODIKASI

¹Sobirova Mavjuda Ruziyevna, ²Jumaboyeva Dilafro'z Farhod qizi

¹dotsent, DTPI, ²DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11121845>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy amaliyotni muvofiqlashtirish orqali, umumta'lim maktablarida geometriyani fizika bilan sinxron va asinxron bo'g'lab konferensiyalarni tashkil etishda innovatsion usullar, maktab muhitida ta'lim jarayonini yuqori sifatli va samarali qilish uchun qo'llaniladigan yangi pedagogik vositalarni o'rganish, ulashish va innovatsion tajribalarni almashish to'g'risida to'liq bayon qiladi.

Kalit so'zlar: konferensiya, darsdan tashqari mashg'ulotlar, geometriya, fizika, ta'lim jarayoni, interaktiv darsliklar, platformalar, xalqaro bilimlar.

Аннотация. В данной статье посредством координации общей практики, инновационных методов организации синхронных и асинхронных конференций по геометрии и физике в общеобразовательных школах используются новые педагогические инструменты, позволяющие сделать учебный процесс качественным и эффективным в школьной среде, в полной мере описывается обучение. , обмен и обмен инновационным опытом.

Ключевые слова: конференция, внеклассная деятельность, геометрия, физика, учебный процесс, интерактивные учебники, платформы, международные знания.

Abstract. In this article, through the coordination of general practice, innovative methods of organizing synchronous and asynchronous conferences of geometry and physics in secondary schools, new pedagogical tools used to make the educational process high-quality and effective in the school environment fully describes learning, sharing and sharing innovative experiences.

Keywords: conference, extracurricular activities, geometry, physics, educational process, interactive textbooks, platforms, international knowledge.

Kirish

Matematika o'qituvchisi o'z o'quvchilari orasida matematikaga qiziquvchilar sonini ko'paytirishga intilishi shartligi, buning uchun o'quvchilarning har bir guruhi bilan darsdan tashqari mashg'ulotlarda mazmun jihatdan to'g'ri keladigan masalalarni aniqlab, alohida yondashib ishlashi kerakligi berilgan. Tajribalardan ma'lumli, mustahkam bilim olish, darsga mas'uliyat bilan yondashishni shakllantirish uchun sayoz, qisqa muddatli qiziquvchanlikni, intilishni hosil qiluvchi chora-tadbirlar emas, balki puxta rejalashtirilgan darsdan tashqari mashg'ulotlar kerak. Bu kabi mashg'ulotlardan biri o'quvchini maktablararo fan olimpiadalariga tayyorlashdir. Matematikani bilmasdan turib, fizikani deyarli o'zlashtirish mumkin emas. Shu bois o'qituvchi geometriyani o'qitishda o'quvchilarni fizika darslarida matematik bilimlarni qo'llashga tayyorlaydigan masalalar tizimidan foydalanishi maqsadga muvofiq. Ushbu bobda tizimda muhim o'rinni o'quvchilar turli geometrik elementlar va jadvallar to'g'risidagi bilimlarini qo'llashlarini talab qiladigan vazifalar berilgan. Buning uchun o'quvchilar tegishli masala turini uning analitik

ifodasi orqali tanib olishlari, formulasini va undagi ko‘rib chiqilayotgan fizik holatini taqqoslashlari kerak bo‘ladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Maqsadni belgilash: Konferensiyada qaysi maqsadlarga erishishni istaymiz? Masalan, o‘qituvchilar va tadqiqotchilar o‘rtasida ta’limning o‘zgaruvchanligini kuchi oshirish, yangi o‘quv usullarini ishlab chiqish, yoki o‘quvchilarning fikr almashish jarayonlarini rivojlantirish uchun birgalikda ishlash.

Mavzu va dasturlash: Konferensiya davomida qaysi mavzularda ma’ruzalar bo‘lishi kerakligini aniqlash. Bu, geometriya va fizika bo‘yicha aholi, o‘qituvchilar va ilmiy kadrlar tomonidan ko‘rishni istaydigan muammolar va xalqaro standartlarga muvofiq tajribalar bo‘lishi mumkin.

Davom etish usullari: Ma’ruzalar, darsliklar, panellardan iborat bo‘lishi mumkin. Shuningdek, amaliy mashg‘ulotlar, atrof-muhit turlari va o‘quv materiallarini taqdim etish ham muhimdir.

Hamkorlikni qo‘llash: Tadbirga qatnashuvchilarni jalb etish va ularga ma’lumotlarni taqdim etish. Bu, xalqaro tajribani o‘rganish va ta’lim sohasidagi yangiliklarni o‘rganish uchun zarur.

Natijalarni baholash: Konferensiyadagi ma’ruzalar natijalarini baholash uchun murakkab tizimni qo‘llash kerak. Bu, qanday ma’lumotlarni o‘qitishni, qanday ilmiy xulosalar olishni va qanday amal qilishni osonlashtirish uchun muhimdir.

Ushbu metodikani amalga oshirish orqali, tumanlararo geometriya va fizika konferensiyasi o‘quv jarayonida yangiliklarni olib borishga imkoniyat yaratadi va ta’lim sohasida yangi yondashuvlarga o‘tishga yordam beradi. Bu esa, o‘quvchilarning fikr almashish, o‘zlashtirish va ilmiy g‘oyalarni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi.

Natijalar:

Sinxron va asinxron o‘qitishda konferensiyalarni o‘tkazish, o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi ta’alluqli, o‘rganish va o‘qitish jarayonlarini bir-biriga mos keladigan va birgalikda rivojlanuvchi usullarni qo‘llaydi. Bunda uchta yo‘nalishni belgilash mumkin :

1. Maqsad. Sinxron va asinxron o‘qitishda konferensiyalarni o‘tkazishning bosh maqsadi, o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi munosabatlarni kuchaytirish, o‘quvchilarning o‘zlashtirish jarayonini o‘rganish va o‘stirishdir. Bu usul, o‘quvchilarning bir-birlari va o‘qituvchilar bilan birgalikda faol ravishda ishlashini, fikrlarini almashishini va bir-biriga yordam berishini ta’minlaydi.

2. Birgalikda rivojlanish. Sinxron va asinxron o‘qitishda konferensiyalarni o‘tkazish jarayoni, o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi munosabatlarni yanada kuchaytiradi. Bu, birgalikda fikrlar almashish, maslahatlashish va ilmiy muammolarni muhokama qilish imkoniyatlarini yaratadi. O‘quvchilar o‘zlarini qanday rivojlantirishlarini, qanday qadamda yurishlarini, qanday ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari kerakligini tushuntiradi.

3. Tezlik va jiddiylik. Sinxron va asinxron o‘qitishda konferensiyalarni o‘tkazish, o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi kommunikatsiyani tezlik va jiddiylik bilan oshiradi. O‘quvchilar tezda savollarga javob topish, o‘qituvchilar esa tezda yordam bera oladi. Bu, masalalarni tez va samarali hal qilishga yordam beradi.

Sinxron va asinxron o‘qitishda konferensiyalarni o‘tkazishning ustuvorligi, o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi aloqalarni kuchaytirish, bir-birlari bilan fikrlar almashish va ilmiy

muammolarni yechish uchun samarali usul bo'lib, yangi o'quv usullarini va texnologiyalarini qo'llab-quvvatlaydi.

Muhokama

1) maktabda geometriyani fizika bilan bog'lab konferensiyalarni tashkil etishda matematik ma'lumotni qabul qilib olish: matematik materialini formal qabul qilib olishi qobiliyati, masalaning formal tuzilishini ilg'ash, ilib olish;

2) maktabda geometriyani fizika bilan bog'lab konferensiyalarni tashkil etishda ma'lumotni qayta ishlash:

a) son va makon munosabati sharoitida mantiqiy fikrlash, son va belgi ramzlari qobiliyati; matematik ramzlar bilan fikrlash qobiliyati;

b) matematik ob'ektlar, munosabatlar va harakatlarni tez va keng umumlashtirish qobiliyati;

v) matematik mulohazalar jarayoni va bog'liq harakatlar tartibiga o'tish qobiliyati, qayta tuzish bilan fikrlash qobiliyati;

g) matematik faoliyat jarayonida fikrlashning o'zgaruvchanligi;

d) xulosaning aniq, oddiy, to'g'ri, oqilona yechilishiga harakat qilish;

e) fikrlash jarayoni yo'nalishini tez va mustaqil o'zgartirish; to'g'ri fikrlashdan teskarisiga o'tish (matematik mulohazada fikrlash jarayonining teskariligi) qobiliyati;

3) maktabda geometriyani fizika bilan bog'lab konferensiyalarni tashkil etishda matematik ma'lumotning saqlanishi: matematik xotira (matematik munosabatlarga umumlashgan xotira, namunali tavsif, mulohazalar va isbotlar ko'rinishi, masalani yechish va ularga yaqinlashish prinsplari metodi);

4) maktabda geometriyani fizika bilan bog'lab konferensiyalarni tashkil etishda umumiy sintetik tarkibiy qism: aqlning matematik yo'nalishi rivojlanadi.

REFERENCES

1. Собирова М.Р. Методика разработки внеклассных занятий по геометрии (на примере 7-х классов). // Педагогическое образование и наука -М. -№ 6. - 2018. - С. 126-131.
2. Собирова М.Р. Ўқувчининг геометрик қобилиятлари тузилиши ва компонентлари. // Мактаб ва ҳаёт. -Т. -2019. -5- сон. - Б. 16-18, (13.00.00. №4).
3. Собирова М.Р., Турсунова Д.Р. Ўқувчи ижодий фаолиятини ривожлан-тиришда конференция ва кечаларнинг тарбиявий аҳамияти. //Умумий ўрта таълим мактабларида тарбиявий соатларни ўтказишни такомиллаштириш технологиялари. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. –Т., 2018. -Б. 74.